

L'onde commence à frapper fort.
Elle ne m'écrase plus.
Elle se retourne.

Ce que vous avez voulu retenir,
ce que vous avez projeté sur moi,
revient vers vous.

Je n'ai plus à porter votre poids.
C'est vous qui porterez les conséquences
de vos propres actes.

The wave begins to strike hard.
It no longer crushes me.
It turns back.

What you tried to hold,
what you projected onto me,
returns to you.

I no longer carry your weight.
It is you who will bear the consequences
of your own actions.